

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

УДК 94"451":2

ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕТВЕРТОГО ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА. ЛИЧНОСТЬ ТИМОФЕЯ ЭЛУРА

CONSEQUENCES OF THE FOURTH ECUMENICAL COUNCIL. THE PERSON OF TIMOFEY ELUR

**Белоусов И.М.¹
Belousov I.M.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. В середине V века Империя Ромеев оказалась в состоянии больших dyenhbgjkbxbxtrcb| противоречий. Национальные окраины стремились добиться независимости, выступая против греческого протектората Константинополя. Однако столкновения элит в политическом, экономическом и национальном смысле поддерживались гораздо более существенными проблемами, вызванными идеологическими противоречиями. Попыткой решить этот кризис стал IV Вселенский собор, однако и он лишь усугубил ситуацию [5]. В статье проанализированы основные причины, цели и последствия его проведения. Сделан вывод, что борьба с монофизитской ересью на Халкидонском соборе не просто не закончилась, а продолжилась с еще большим накалом, подпитываясь национальными интересами имперских окраин. Желание противостоять грекам было сильнее признания богословской истины. Стремление вернуть свою независимость объединило крупнейшие христианские центры, ранее враждовавшие, для общей цели – выход из под власти Константинополя. Так, в 451 году Константинополь отказался прийти на помощь Армении, на что Армения ответила непризнанием Халкидонского собора. В последующим именно эти противоречия стали причиной быстрой утраты Византией территорий Ближнего Востока сначала в войнах против персов, а затем и против арабов.

Abstract. In the middle of the 5th century, the Empire of the Romans found itself in a state of great dyenhbgjkbxbxtrcb| contradictions. The national outskirts sought to achieve independence, opposing the Greek protectorate of Constantinople. However, the clashes of the elites in the political, economic and national sense were supported by much more significant problems caused by ideological contradictions. An attempt to resolve this crisis was the IV Ecumenical Council, but it only aggravated the situation [5]. The article analyzes the main reasons, goals and consequences of its holding. It is concluded that the fight against the Monophysite heresy at the Council of Chalcedon not only did not end, but continued with even greater intensity, fueled by the national interests of the imperial outskirts. The desire to resist the Greeks was stronger than the recognition of theological truth. The desire to regain their independence united the largest Christian centers, previously feuding, for a common goal - to leave the power of Constantinople. Thus, in 451, Constantinople refused to come to the aid of Armenia, to which Armenia responded by not recognizing the Council of Chalcedon. Subsequently, these very contradictions became the reason for Byzantium's rapid loss of territories in the Middle East, first in wars against the Persians, and then against the Arabs.

Ключевые слова: Четвертый Вселенский собор, Православие, Александрийская Церковь, архиепископ, богословская школа, ересь, монофизитство

Key words: The Fourth Ecumenical Council, Orthodoxy, the Church of Alexandria, the archbishop, the theological school, heresy, monophysitism

В середине V века Империя Ромеев оказалась в состоянии больших внутриполитических противоречий. Национальные окраины стремились добиться независимости, выступая против греческого протектората Константинополя [4]. Однако столкновения элит в политическом, экономическом и национальном смысле поддерживались гораздо более существенными

¹ Научный руководитель: Фомин Михаил Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура», Севастопольский государственный университет.

проблемами, вызванными идеологическими противоречиями. Попыткой решить этот кризис стал IV Вселенский собор, однако и он только усугубил ситуацию [5, с. 541].

К V веку разросшаяся христианская община играла ключевую роль в Византии и определяла ее политическую деятельность. Став государственной религией, Церковь получила возможность прямого воздействия на государственную власть. Таким образом, в попытке решить собственные идеологические и национальные задачи, к середине V века на Ближнем Востоке возникло несколько христианских богословских центров. Это молодой Константинополь, древняя Египетская Александрия с философской школой Платона и сирийская Антиохийская школа, построенная на философских воззрениях Аристотеля [7].

Большие Античные центры с богатым и величественным прошлым все время оппонировали друг другу. Различие их школ привело и к разному пониманию богословия Христианства. Константинополь же в попытках лавирования между центрами стремился найти компромисс, постоянно вставая то на одну, то на другую сторону [6]. В результате сначала III Вселенским собором был осужден Несторий ((381–451) – представитель Антиохийской богословской школы, архиепископ Константинополя в 428–431 годах, идеолог еретического учения о Иисусе Христе. А затем IV Халкидонским собором были осуждены представители еретического монофизитского учения о Иисусе Христе Евтихий (ок. 370–454) – архимандрит Константинополя, и Диоскор (390–454) – патриарх Александрийский (444–451) [1].

Однако III и IV Вселенские соборы решали противоречие богословское, а не национальное. Александрия и Антиохия не собирались подчиниться верховенству греков во главе с императором Константинополя. Это вызвало огромное недовольство не только национальных элит, но и тех, кто за ними следовал. Нарастание недовольства приводило к постоянным восстаниям и практически военной борьбе за независимость. Это стало причиной еще большего непринятия Халкидонского собора, следствием чего стало запустение Православных храмов. Так, одним из наиболее ярких борцов за независимость стал Александрийский коптский патриарх монофизит Тимофей Элур (? – 477) – патриарх Александрийский с марта 457 года по январь 460 года и повторно с конца 475 по 31 июля 477 года, представитель еретического монофизитского учения об Иисусе Христе [7].

Еще после Халкидонского собора, где был осужден и низвергнут патриарх Александрии Диоскор, его место занял Протерий (? – 457) – священномученик патриарх александрийский, ученик св. Кирилла. Был избран патриархом после Халкидонского собора. Однако опираясь на политическую власть, он не имел поддержки снизу.

В результате, после смерти Маркиана (392–457) восточно-римского императора в 450–457 годах, который созвал Халкидонский собор, взойдя на престол благодаря браку с сестрой императора Феодосия II Пульхерией, Протерий был жестоко убит, поскольку его авторитет держался на власти императора. На его место был быстро избран новый патриарх – Тимофей, по прозвищу Элур (кошка), который был монофизитом и поддерживался основной массой населения [7].

Однако преемник Маркиана Лев I (401 – 474), император Восточной Римской империи, правивший с 457 по 474 год, также был сторонником Православия, а значит, поддерживал Халкидонский собор. Понимая сложившуюся ситуацию, он обратился к Церкви с тремя вопросами: *«признавать ли Тимофея Элура, как относиться к Халкидонскому собору и нужно ли созывать новый вселенский собор?»* [7].

На местных епископских соборах было решено: Тимофея Элура не признавать и лишить сана; Халкидонский собор признать наравне с Никейским; новый собор не созывать [7]. Такое решение было чревато восстанием в Египте, что для Византии также было неприемлемо. Тогда было решено упросить Льва I (? – 461), папу римского с 29 сентября 440 года по 10 ноября 461 года, написать вместо томоса более мягкое вероизложение, где в основном цитировался ранее служивший в Александрии Кирилл (376–444), архиепископ Александрийской церкви, занимавший эту кафедру с 412 по 444 год. Это был христианский египетский экзегет и полемист, возглавивший оппозицию несторианству; представитель александрийской богословской школы, осудивший Несторианство на III Вселенском Соборе. При этом в вероизложении от папы ключевые богословские разногласия попросту замалчивались [2]. Но Тимофей Элур не пошел и на этот компромисс. В результате случилось несколько кровопролитных сражений, в которых погибли тысячи людей. Сторонники Тимофея Элура были полностью разгромлены, а он сам сослан в Херсонес [7].

В Херсонесе Тимофей Элур прожил недолго, поскольку вскоре власть в Константинополе захватил узурпатор Василиск (? – 477), император в 476–477 годах, родной брат жены императора Льва I, сторонник монофизитов. Он изгнал законного василевса Зенона (ок. 435–491), правившего в 474–475, а затем с 476 по 491 год. Василиск вернул из ссылки Элура и издал Энциклион, где предал анафеме Халкидонский собор, его решения и всех его сторонников. Документ подписало около 500 епископов. Все несогласные были низложены и сосланы. Тимо-

фей Элур возвратился в Александрию и, изгнав представителя Православного вероучения Тимофея Салофакиола (? – 481), патриарха Александрии с 460 по 475 год и снова с 477 до 481., вернул в город останки Диоскора. Это означало полную победу монофизитов в Египте [5].

Несмотря на победу монофизитов в Александрии, монофизит Акакий (? – 489), патриарх Константинопольский с марта 472 по ноябрь 489, встал на сторону Халкидона. Отрицать решения этого собора значило отрицать и его 28-е правило, даровавшее Константинополю власть над всей Восточной церковью. Поэтому Акакий отказался подписать Энциклион. В результате перемены позиции пастырей Церкви, армия изменила Василиску в тот момент, когда свергнутый Зенон с войсками уже подходил к Константинополю. Василиск в отчаянии издал Антиэнциклион, отменявший все его прежние церковные решения, но было уже поздно. Он был низвергнут и заключен в тюрьму [6].

В Александрии дела тоже повернулись в противоположную сторону. Тимофей Элур умер, когда представители власти уже ехали его арестовывать. Его монофизитским преемником стал Петр Монг (Гугнивый) (? – 490), патриарх Александрийский в 482–490 гг. по греческой традиции или в 477–490 гг. по коптской традиции. Это был видный деятель антихалкидонской партии в Александрийской церкви, сторонник монофизитского учения). Ему сразу же пришлось скрываться от властей [2]. На епископскую кафедру снова вернули халкидонца Тимофея Салофакиола, но паства его не приняла, и православные храмы стояли пустыми [7].

Таким образом, борьба с монофизитской ересью на Халкидонском соборе не просто не закончилась, а продолжилась с еще большим накалом, подпитываясь национальными интересами имперских окраин. Желание противостоять грекам было сильнее признания богословской истины. Стремление вернуть свою независимость объединило крупнейшие христианские центры, ранее враждовавшие, для общей цели – выход из под власти Константинополя. Так, в 451 году Константинополь отказался прийти на помощь Армении, на что Армения ответила непризнанием Халкидонского собора. В последующим именно эти противоречия стали причиной быстрой утраты Византией территорий Ближнего Востока сначала в войнах против персов, а затем и против арабов.

Источники и литература (References):

1. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Том 4. К., 2007.
2. Единство империи и разделение христиан // Азбука веры. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Mejendorf/edinstvo-imperii-i-razdelenija-hristian/6 (проверено: 10.05.2025)/
3. Соколов В. Занимательная история Древней Церкви: на пути к расколу. М.: Ломоносовъ, 2016. 296 с.
4. Кулаковский Ю.А. История Византии. Т. 1. : 395-518 годы. СПб.: Алетейя, 2003. 492 с.
5. Карташев А. В. Вселенские соборы. М., 1994.
6. Муравьев Н.И. Значение IV Вселенского Собора // Журнал Московской Патриархии 1951. № 5.
7. Халкидонский собор и его последствия / Азбука веры URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Mejendorf/edinstvo-imperii-i-razdelenija-hristian/6 (проверено: 07.04.2025).